

Prądnik. Prace Muz. Szafera	35	051–082	2025
-----------------------------	----	---------	------

PIOTR CHACHUŁA¹,
PIOTR MLECZKO³, PIOTR KWEC⁴

¹Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34–450 Krościenko n/Dunajcem
e-mail: piotrekchacha@gmail.com

²ul. Łużycka 51/153, 30-658 Kraków, e-mail: maciejkozak1@tlen.pl

³Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 3, 30-001 Kraków, e-mail: piotr.mleczo@uj.edu.pl

⁴ul. Konwaliowa 19A, 42-280 Częstochowa, e-mail: jurajskatrufla@gmail.com

ZRÓŻNICOWANIE GATUNKOWE GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH W ZBIOROWISKACH LEŚNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2024 ROKU

Species diversity of macrofungi in forest communities of Ojców National Park in 2024

Abstract. This paper presents the results of a study of macrofungi conducted in the forests of Ojców National Park (ONP) in 2024. Between August and November, a total of 334 species of macrofungi were recorded at 466 sites, including 317 species of basidiomycetes (Basidiomycota) and 17 species of ascomycetes (Ascomycota). Among them, 85 represent particularly valuable taxa: one species not previously reported from Poland (*Pluteus pseudoinsidiosus*), eight protected species, 71 included on the Red List and 13 others considered nationally rare. Additionally, 20 indicator species of natural forests were identified. Sixty-six species had not been previously recorded in ONP.

Despite their significantly smaller area, strict protection zones contained numbers of valuable species comparable to those of active and landscape protection zones, and these fungi were recorded at a higher number of sites. Among the NATURA 2000 habitats, fertile beech forests (habitat no. 9130) and mixed deciduous forests (9170) were the richest in both species and sites of rare and valuable fungi. Fungal habitats in ONP are not currently under severe pressure; however, attention should be paid to valuable sites located along tourist trails and in areas such as landslides. Given the high mycological potential of this area, monitoring of fungi and intensification of research on the ONP mycobiota are recommended.

Key words: Macrofungi, Ascomycota, Basidiomycota, Kraków-Częstochowa Upland, Southern Poland, rare fungi

WSTĘP

Ojcowski Park Narodowy (OPN) usytuowany jest w południowej części Polski, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, około 20 km na północ od Krakowa (Kłasa & Partyka, 2008). Jego obszar (21,46 km²) w większości zajęty jest przez zbiorowiska leśne, nierzadko odznaczające się obecnością zróżnicowanego wiekowo drzewostan-

nu z udziałem starych, ponad 150-letnich drzew oraz dużymi zasobami martwego drewna, takimi jak kłody i złomy rosnących na terenie Parku buków, jodeł, świerków, a także grabów, jaworów, sosen, lip i dębów. Ekosystemy te są wciąż stosunkowo mało przekształcone przez człowieka, przez co w wielu rejonach mają cechy lasów o charakterze naturalnym. Dodatkowo, urozmaicona rzeźba terenu oraz podłoże wapienne sprawiają, że tereny OPN posiadają ogromny potencjał mykologiczny (Gradziński i in., 2008; Michalik, 2008; Partyka & Klasa, 2008; Wojewoda, 2008; Barabasz-Krasny i in., 2019; OPN, 2025).

Pierwsze dane na temat grzybów wielkoowocnikowych w Ojcowskim Parku Narodowym pochodzą z XIX i początku XX wieku (Berdau, 1876; Błoński, 1896; Chełchowski, 1898; Elenkin, 1901). Szczegółowe badania mykologiczne prowadzono w latach 60. i 70. XX w. (Wojewoda, 1966, 1974). W późniejszym okresie pojawiały się prace mające głównie charakter przyczynkowy (np. Turnau, 1984; Niemelä, 1987; Wojewoda, 2003, 2008; Baran & Boroń, 2017; Sołtys-Lelek, 2019). Ostatnimi systematycznymi obserwacjami grzybów były poszukiwania owocników na wybranych powierzchniach Parku w ramach monitoringu przyrodniczego (Chachuła, 2011). Do 2024 roku znanych było z terenu OPN jedynie 807 gatunków grzybów makroskopijnych, dlatego stan zbadania mykobioty Parku należało uznać za niewystarczający i wymagający dalszych, systematycznych studiów.

Celem badań podjętych w 2024 roku było uzupełnienie stanu wiedzy o różnorodności i rozmieszczeniu grzybów makroskopijnych w zbiorowiskach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów rzadkich i objętych ochroną w Polsce.

MATERIAŁ I METODY

Badania nad występowaniem grzybów makroskopijnych w Ojcowskim Parku Narodowym przeprowadzono w okresie między sierpniem a listopadem 2024 roku. Obserwacje wykonywano w zbiorowiskach leśnych, na obszarach ochrony ścisłej (292,41 ha) i ochrony czynnej (1 102,46 ha). Prace prowadzono metodą marszrutową, w taki sposób, by objąć jak największą różnorodność zbiorowiskową OPN. W terenie notowano zaobserwowane taksony grzybów lub zbierano materiał konieczny do identyfikacji gatunków (oprócz taksonów objętych ochroną). W przypadku cennych gatunków grzybów zapisywano również lokalizację ich stanowisk (koordynaty geograficzne), sporządzano opis siedlisk występowania, ewentualne zagrożenia oraz wykonywano dokumentację fotograficzną. Za gatunki cenne uznano taksony objęte ochroną prawną w Polsce, zamieszczone na *Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce* (Wojewoda & Ławryniewicz, 2006), oraz inne rzadkie w skali kraju i ujęte w *Rejestrze grzybów rzadkich i zagrożonych GRej* (Kujawa i in., 2025).

Gatunki grzybów identyfikowano metodami klasycznymi na podstawie kluczy i opracowań monograficznych, np. Hansen & Knudsen (2000), Bernicchia (2005), Knudsen & Vesterholt (2008), oraz artykułów i opracowań szczegółowych, np. Gierczyk i in. (2011), Ševčíková i in. (2022). Obserwacje cech mikroskopowych prowadzono przy pomocy mikroskopu świetlnego z kontrastem Nomarskiego. Preparaty mikroskopowe przygotowywano z owocników świeżych oraz suszonych (eksykatów) i umieszczano w wodzie, odczynniku Melzera, roztworze czerwieni Kongo i w roztworze błękitu aniliny (Cléménçon, 2009). Nazwy polskie oraz łacińskie grzybów przyjęto za bazą grzyby.pl (2025). W przypadku rozbieżności z bazą Index Fungorum (2025) oraz krytyczną listą

grzybów wielkoowocnikowych Polski (Wojewoda, 2003), podano również, jako synonimy, nazwy, pod jakimi gatunki te w nich występują. Kategorie zagrożenia przyjęto według opracowania Wojewody & Ławrynowicz (2006). Informacje o stanowiskach grzybów rzadkich w Polsce zaczerpnięto z krytycznej listy grzybów wielkoowocnikowych Polski (Wojewoda, 2003) oraz internetowej bazy grzybów w literaturze mykologicznej (Kujawa i in., 2025).

W tekście zastosowano skróty: OS – gatunki objęte ochroną ścisłą, OC – gatunki objęte ochroną częściową; CL P – Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda & Ławrynowicz, 2006), Ex – gatunki wymarłe i zaginione, E – wymierające, V – narażone, R – rzadkie; RR – gatunki znane z nielicznych stanowisk w kraju.

WYNIKI

Ogólna charakterystyka bioty grzybów

Podczas prac terenowych przeprowadzonych w 2024 roku w granicach Parku na 466 stanowiskach stwierdzono łącznie 334 gatunki grzybów wielkoowocnikowych, w tym 317 grzybów podstawkowych (Basidiomycota) i 17 workowych (Ascomycota) (patrz dodatek 1 i 2). Wśród odnotowanych grzybów, 85 taksonów uznano za cenne: jeden, drobnołuszczak *Pluteus pseudoinsidiosus*, nie podawany wcześniej z terenu Polski, osiem objętych ochroną gatunkową, 74 zamieszczone na Czerwonej liście, oraz 13 nieposiadających kategorii zagrożenia i nie objętych ochroną, ale rzadkich w skali kraju (dodatek 1). Wśród 74 gatunków zamieszczonych na Czerwonej liście dwa posiadają kategorię Ex, 19 – E, 17 – V, 33 – R i 3 – I.

Spośród gatunków odnotowanych w 2024 roku aż 66, czyli blisko co piąty (19,8%), nie był podawany wcześniej z Ojcowskiego Parku Narodowego (dodatek 1), są to: grzyby nadrewnowe, m.in. lipnik lepki *Holwaya mucida* (fot. 1), pniareczka różowa *Rhodofomes roseus* (fot. 2) – objęte ochroną częściową w Polsce, jamkóweczka *Antrodiella mentschulensis*, wełniczek niebieskozielonawy *Byssocorticium atrovirens*, poduszniczek rurkowaty *Camarops tubulina*, woszczyznka siateczkowata *Ceriporia reticulata*, żyłak wielobarwny *Hermanssonia centrifuga*, grzybówka fioletowobrazowa *Mycena purpureofusca*, woszczyneczka żółknąca *Mycocacia gilvescens*, drobnołuszczak *Pluteus pseudoinsidiosus*, pomarańczowiec błyszczący *Pycnoporellus fulgens*; grzyby mykoryzowe, m.in.: muchomor szyszkowaty *Amanita strobiliformis*, mleczaj niebieszczejący *Lactarius quieticolor*, czubajeczka czerwonopochwowa *Lepiota ignivolvata*, ciemnoblaszek zielonoblaszkowy *Melanophyllum eyrei*; grzyb namchowy: jęczyzek siatkowany *Arrhenia retiruga*; pasożyty drzew: błyskoporek podkorowy *Inonotus obliquus* (fot. 3), jodłownica górską *Bondarzewia mesenterica* (fot. 4) i siedzuń dębowy *Sparassis brevipes* (fot. 5) – wszystkie objęte ochroną częściową w Polsce; saprotrofy naściółkowe: kubianka *Ciboria conformata* i pochwiak *Volvariella caesiointincta* oraz grzyby podziemne, m.in.: ziemniak śnieżny *Cortinomyces niveus*, trufla letnia *Tuber aestivum* i trufla wydrążona *Tuber excavatum*.

Pluteus pseudoinsidiosus – gatunek nowy dla mykobioty Polski

Pluteus pseudoinsidiosus Ševčíková, Heilm.-Claus., Justo, P.-A. Moreau and G. Muñoz (Ševčíková i in. 2022. J. Fungi 8(6): 623)

Fot. 1. Owocniki lipnika lepkiego *Holwaya mucida* na martwej kłodzie lipy *Tilia* sp. Grzyb objęty ochroną częściową. Na martwym drewnie widoczne jednocześnie telomorfy w postaci miseczek i pałeczkowate konidiomaty wśród mchów

Photo 1. Ascumata of *Holwaya mucida* on a dead linden log (*Tilia* sp.) The fungus is partially protected. Both cup-shaped telomorphs and rod-shaped conidiomata (among the moss) are visible on the dead wood

Fot. 2. Owocnik pniareczki różowej *Rhodofomes roseus* na kłodzie świerka pospolitego *Picea abies*. Grzyb objęty ochroną częściową, zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem E – wymierający. Uznawany za wskaźnikowy dla lasów o charakterze naturalnym

Photo 2. Basidioma of *Rhodofomes roseus* on a Norway spruce log (*Picea abies*). The fungus is partially protected and listed as endangered (E) on the Red List. It is considered a natural forest indicator

Fot. 3. Owocnik błyskoporka podkorowego *Inonotus obliquus* porastający leżący konar buka *Fagus sylvatica*. Grzyb objęty ochroną częściową, zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem R – rzadki

Photo 3. Basidioma of *Inonotus obliquus* growing on a fallen branch of common beech (*Fagus sylvatica*). The fungus is partially protected and listed as rare (R) on the Red List

Fot. 4. Owocniki jodłownicy górskiej *Bondarzewia mesenterica* u podstawy jodły *Abies alba*. Grzyb objęty ochroną częściową, zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem V – narażony na wymarcie, uznawany za wskaźnikowy dla lasów o charakterze naturalnym

Photo 4. Basidiomata of *Bondarzewia mesenterica* at the base of a silver fir (*Abies alba*). This fungus is partially protected and listed as vulnerable (V) on the Red List. It is considered a natural forest indicator

Fot. 5. Owocniki siedzunia dębowego *Sparassis brevipes* przy korzeniach jodły *Abies alba*. Grzyb objęty ochroną częściową, zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem V – narażony na wymarcie. Uznawany za wskaźnikowy dla lasów o charakterze naturalnym

Photo 5. Basidiomata of *Sparassis brevipes* on the roots of a silver fir (*Abies alba*). The fungus is partially protected and listed as vulnerable (V) on the Red List. It is considered a natural forest indicator

Kapelusz do 30 (40) mm średnicy, sklepiony, z niewyraźnym garbkiem, lekko prążkowany na brzegu, brązowy, szarobrązowy, nieco ciemniejszy na środku. Błaszki początkowo białe, z czasem różowiejące. Trzon do 50 mm długości, do 3 mm szerokości, cylindryczny, nieznacznie rozszerzony u podstawy, podłużnie włókienkowany, gładki lub u dołu lekko oprószony, białawy do szarawego, niekiedy niebieszczejący u podstawy.

Zarodniki $5-7 \times 4-5,5(6) \mu\text{m}$, szeroko elipsoidalne, gładkie. Cheilocystydy maczugowate do wąsko urnowatych, długości do $50 \mu\text{m}$ i szerokości do $20 \mu\text{m}$, niektóre z cienkim wyrostkiem. Pleurocystydy rzadkie, maczugowate, szeroko wrzecionowate do urnowatych, do $40 \mu\text{m}$ długości i do $20 \mu\text{m}$ szerokości, często z cienkim wyrostkiem (rostrum). Skórka kapelusza typu hymenidermium, zbudowana z okrągławych do maczugowatych elementów z brązowym wewnątrzkomórkowym pigmentem. Skórka trzonu zbudowana z wydłużonych strzępek, rzadko w dolnej części trzonu z grupami maczugowatych lub urnowatych kaulocystyd, z lub bez rostrum. Sprzążek brak.

Wyrasta na drewnie liściastym w lasach bukowych, wilgotnych lasach liściastych na terenach zalewowych (z *Carpinus*, *Fraxinus*, *Quercus*, *Ulmus*), w południowej Europie również zadrzewieniach wzdłuż dróg z *Q. ilex* (Ševčíková i in., 2022).

UWAGI. Gatunek jest bardzo zbliżony makro- i mikromorfologicznie do *P. insidiosus*, od którego odróżniają go: (1) niekiedy niebieszczejąca podstawa trzonu, (2) pleurocystydy z wyrostkiem (rostrum), (3) mniejsze zarodniki (*P. insidiosus*: do $8,5 \mu\text{m}$ długości i do $7 \mu\text{m}$ szerokości), (4) całkowicie sterylny brzeg blaszki (u *P. insidiosus* miejscami podstawki obecne na brzegu blaszki). Do tej pory podawany z Francji, Hiszpanii i Republiki Czeskiej (Ševčíková i in., 2022).

Grzyby w siedliskach przyrodniczych Natura 2000

W siedliskach NATURA 2000 występujących na terenie OPN (Barabasz-Krasny i in., 2019) stwierdzono łącznie 255 stanowisk gatunków grzybów cennych. Najwięcej zlokalizowanych było w obrębie żyznych buczyn (kod siedliska: 9130) – 41 taksonów na 102 stanowiskach, znacznie mniej w grądach (9170) – 44 gatunki na 145 stanowiskach. Mniej taksonów na znacznie mniejszej liczbie stanowisk, stwierdzono w kwaśnych buczynach (9110) – 10 taksonów na 15 stanowiskach, w ciepłolubnych buczynach storczykowych (9150) – osiem taksonów na sześciu stanowiskach, w łęgach (91E0) – cztery taksony na czterech stanowiskach, i najmniej w jaworzynach (9180) – jeden takson na jednym stanowisku.

Obszary o różnym reżimie ochronnym

W obszarach objętych ochroną ścisłą stwierdzono łącznie 55 gatunków grzybów cennych na 246 stanowiskach, a w obszarach o ochronie czynnej i krajobrazowej 52 gatunki na 195 stanowiskach. Porównując te dwa rodzaje obszarów (o ochronie ścisłej vs. o ochronie czynnej i krajobrazowej) można zauważyć różnicę przede wszystkim w liczbie stanowisk gatunków cennych na korzyść terenów ściśle chronionych, pomimo że obejmują one obszar niemal czterokrotnie mniejszy niż tereny o reżimie ochrony czynnej i krajobrazowej. Szczegółowe dane dotyczące liczby gatunków grzybów z poszczególnych kategorii, stwierdzonych na obszarach objętych różną formą ochrony, zawiera tabela 1.

Gatunki wskaźnikowe dla lasów o charakterze naturalnym

Na terenie OPN zachowało się wiele obszarów leśnych z udziałem starych drzew oraz z dużymi zasobami martwego wielkowymiarowego drewna. Ekosystemy te są wciąż stosunkowo mało przekształcone przez człowieka, przez co w wielu miejscach zachowały cechy lasów o charakterze naturalnym. Świadczy o tym również liczna obecność grzybów, które uważane są za wyznaczniki takich siedlisk (Christensen i in., 2004; Holec, 2004, 2008; Blaschke i in., 2009; Neubauer & Sikora, 2015). Spośród gatunków grzybów stwierdzonych w 2024 za gatunki wskaźnikowe dla lasów o charakterze naturalnym uważane są: bocznianka *Hohenbuehelia auriscalpium*, droбноłuszczak czarnożyłkowy *Pluteus*

Fot. 6. Owocnik żylaka czerwonoobrazowego *Phlebia subochracea* rozpostarty na konarze graba pospolitego *Carpinus betulus*. Grzyb zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem Ex – uważany za wymarły. Uznawany za wskaźnikowy dla lasów o charakterze naturalnym

Photo 6. Basidioma of *Phlebia subochracea* spreading on a branch of common hornbeam (*Carpinus betulus*). The fungus is listed as extinct (Ex) on the Red List and is considered a natural forest indicator

Tabela 1. Podsumowanie liczby gatunków grzybów makroskopijnych i ich stanowisk, stwierdzonych w roku 2024 na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w obszarach różniących się reżimem ochronnym, z podziałem na gatunki chronione i umieszczone na Czerwonej liście (wśród nich uwzględniono również gatunki chronione) oraz gatunki rzadkie w Polsce. Zastosowane skróty: CL P – Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Polski (Wojewoda & Ławrynowicz, 2006), Ex – gatunek wymarły, E – gatunek wymierający, V – gatunek narażony na wymarcie, R – gatunek rzadki, I – gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, RR – gatunek znany z nielicznych stanowisk w kraju

Table 1. Number of macroscopic fungal species and their ONP locations recorded in 2024 within areas with different protection regimes, broken down into protected species, Red-listed species (including protected species) and species rare in Poland. Key: CL P – Red List of Macrofungi of Poland (Wojewoda & Ławrynowicz, 2006), Ex – extinct, E – endangered, V – vulnerable, R – rare, I – indeterminate threat status, RR – known from few localities in the country

Częstość występowania / rodzaj ochrony	Ochrona ścisła Strict protection		Ochrona czynna i krajobrazowa Active and landscape protection	
	Liczba gatunków No. of species	Liczba stanowisk No. of sites	Liczba gatunków No. of species	Liczba stanowisk No. of sites
Gatunki cenne valuable species	55	246	52	195
Gatunki chronione protected species	6	17	4	9
Ex	2	3	1	2
E	13	32	12	12
V	17	125	12	88
R	21	84	28	77
I	1	2	4	5
RR	7	14	10	11
SUMA / TOTAL	62	260	68	217

umbrosus, gąbkowiec północny *Climacocystis borealis*, jodłownica górską, kolcóweczka gładkozarodnikowa *Kavinia himantia*, mokronózka czerniejąca *Hydropus atramentosus*, płomienniczek trocinowy *Flammulaster limulatus*, pniareczka różowa, poduszniczek rurkowy, siedzeń dębowy, soplówka bukowa *Hericium coralloides*, soplówka jodłowa *H. flagellum*, twardówka bobrza *Lentinellus castoreus*, woszczyneczka żółknąca, ząbczak kruchy *Dentipellis fragilis*, żylak czerwono-brązowy *Phlebia subochracea* (fot. 6) oraz żylak wielobarwny. Do najcenniejszych pod względem mykologicznym obszarów Parku, wyznaczonych na podstawie wyraźnego zagęszczenia stanowisk grzybów rzadkich i wskaźnikowych, należą rejon: Wąwozu Korytania, Wąwozu Skałbania, Skały Krzyżowej i Błotnego Dołu – w obszarze ochrony ścisłej oraz Pieskowej Skały i od ścieżki edukacyjnej „Drewniana Droga”, Skały Dygasińskiego do Wąwozu Wrześnik w obszarze ochrony czynnej (ryc. 1).

Potencjalne zagrożenia, wskazania ochronne i monitoring

Zdecydowana większość stwierdzonych na terenie OPN stanowisk grzybów cennych znajduje się w zbiorowiskach leśnych o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Siedliska takie obfitują w różnorodne substraty pokarmowe, w tym wielkowymiarowe drewno o zróżnicowanym stopniu rozkładu, a wpływ działalności ludzkiej jest mocno ograniczony. Z tego względu zagrożenia dla grzybów makroskopijnych są niewielkie i dotyczą ograniczonej liczby taksonów.

Ryc. 1. Strefy Ojcowskiego Parku Narodowego szczególnie cenne pod względem mykologicznym oraz stanowiska gatunków grzybów

Fig. 1. Mycologically valuable areas of Ojców National Park and fungal species localities

Fot. 7. Owocniki ciemnoblaszka zielonoblaszkowego *Melanophyllum eyrei* na ściółce leśnej. Grzyb zamieszczony na Czerwonej liście ze statusem E – wymierający

Photo 7. Basidioma of *Phlebia subochracea* spreading on a branch of common hornbeam (*Carpinus betulus*). The fungus is listed as extinct (Ex) on the Red List and is considered a natural forest indicator

Z pewnością zagrożenie dotyczy stanowiska muchomora szyszkowatego, gatunku rzadkiego w Polsce i umieszczonego na Czerwonej liście z kategorią R, stwierdzonego w OPN jedynie w okolicach parkingu w pobliżu DW Zosia, a więc narażonego na potencjalne wydeptywanie, a w przypadku ewentualnego wycięcia drzew będących partnerami symbiotycznymi, również na zaniknięcie. Pewne zagrożenie, chociaż wydaje się, że stosunkowo niewielkie, może stanowić lokalizacja stanowisk niektórych gatunków w pobliżu szlaków, przede wszystkim w przypadku grzybów nadrewnowych, jeśli z różnych powodów ich substrat (martwe drewno wielkowymiarowe) musiałby zostać usunięty. Dotyczy to zwłaszcza gatunków o małej liczbie zanotowanych stanowisk, takich jak czyreń bukowy, którego trzy spośród pięciu zaobserwowanych stanowisk znajdują się właśnie przy szlakach. W pobliżu szlaków znajduje się też większość stanowisk saprotrofów naściółkowych z rodzaju gwiazdosz *Geastrum* (gwiazdosz frędzelkowy *G. fimbriatum*, rudawy *G. rufescens* i potrójny *G. triplex*). Osobny przypadek stanowi ciemnoblaszek zielonoblaszkowy, saprotrof naściółkowy, grzyb rzadki w Polsce, odnotowany jedynie w czterech lokalizacjach w północnej i środkowej części kraju, w tym w Puszczy Białowieskiej (Gierczyk i in., 2015). Jego dwa stanowiska zlokalizowane w OPN znajdują się na ściółce, wśród rumoszu skalnego, którego przemieszczenie się, na przykład podczas gwałtownych opadów, może spowodować zanik znanych stanowisk tego gatunku. Działania ochronne mogą ograniczać się do zabezpieczenia martwego drewna z lokalizacji wspomnianych gatunków przy szlakach. Stanowisko ciemnoblaszka zielonoblaszkowego należy objąć corocznym monitoringiem.

Tabela 2. Podsumowanie liczby taksonów grzybów makroskopowych, stwierdzonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, z podziałem na grupy systematyczne, kategorie ochronne i status na Czerwonej liście (wśród gatunków z Czerwonej listy uwzględniono również gatunki chronione). Zastosowane skróty: CL P – Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Polski (Wojewoda & Ławrynowicz, 2006), Ex – gatunek wymarły, E – gatunek wymierający, V – gatunek narażony na wymarcie, R – gatunek rzadki, I – gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, RR – gatunek znany z nielicznych stanowisk w kraju

Table 2. Number of macrofungal taxa recorded in ONP, categorized by systematic groups, protection status, and Red List category (protected species are also included among Red-listed taxa). Key: CL P – Red List of Macrofungi of Poland (Wojewoda&Ławrynowicz, 2006), Ex – extinct, E – endangered, V – vulnerable, R – rare, I – indeterminate threat status, RR – known from few localities in the country

	Przed 2024 After 2024	2024	Nowe dla OPN New for ONP
Liczba taksonów / Number of taxa	807	334	66
Ascomycota	72	17	6
Basidiomycota	734	317	60
Mucoromycota	1	0	0
Ochrona ścisła / strict protection	3	0	0
Ochrona częściowa /partial protection	16	8	5
Czerwona lista / Red list (CL P)	189	74	33
Ex	0	2	2
E	46	19	8
V	35	17	9
R	98	33	14
I	10	3	0

Obszar OPN to niewątpliwie teren bardzo interesujący i cenny pod względem mykologicznym, dlatego wskazane byłyby dalsze, bardziej systematyczne i przede wszystkim długotrwałe badania grzybów makroskopijnych. Zalecany jest też monitoring najcenniejszych z punktu widzenia ochronnego gatunków, w tym przede wszystkim chronionych, oraz o najmniejszej liczbie stanowisk stwierdzonych w Polsce.

Stanowiska gatunków najcenniejszych i/lub stwierdzonych tylko w kilku miejscach należy objąć stałym monitoringiem wykonywanym nie rzadziej niż co ok. 3–4 lata, są to: bocznianka jodłowa *Hohenbuehelia abietina*, bocznianka *H. auriscalpium*, ciemnoblaszek zielonoblaszkowy, czubajeczka czerwonopochwowa, drobnołuszczak *Pluteus pseudoinsidiosus*, drobnoporek łzawiący *Calcipostia guttulata*, gwiazdosz rudawy, jamkóweczka *Antrodiella mentschulensis*, jodłownica górską, kolcóweczka gładkozarodnikowa, koralówka sztywna *Ramaria stricta* var. *concolor*, lipnik lepki, ozorek dębowy *Fistulina hepatica*, pniareczka różowa, podusznic rurkowy, soplówka bukowa, s. jodłowa, trufla letnia, twardówka bobrza, węglówka krótkotrzonowa *Geopyxis rehmi*, woszczyneczka iglasta *Mycoacia aurea*, w. czerniejąca *M. fuscoatra*, w. żółknąca, żyłak czerwonobrazowy, żyłak wielobarwny. Monitoring powinien uwzględniać specyficzną ekologię tych gatunków, w tym potencjalne zagrożenia oraz trudności w zauważeniu ich owocników.

Tabela 3. Mykobiota Ojcowskiego Parku Narodowego na tle sąsiednich obszarów objętych ochroną
Table 3. Mycobiota of Ojców National Park compared with adjacent protected areas

Obszar chroniony Protection area	Powierzchnia / Area [ha]	Mykobiota [Liczba gatunków No of Species]	Źródło danych Data source
Ojcowski Park Narodowy	2145,6	873	Prezentowana praca
Tenczyński Park Krajobrazowy	15154,3	346	Chachula, 2023
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd	12842,2	336	M. Kozak, 2017 (dane npbl.)
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie	20686,1	322	M. Kozak, 2017 (dane npbl.)
Dłubniański Park Krajobrazowy	11158,4	153	Chachula, 2018

PODSUMOWANIE

Choć obserwacje i badania przeprowadzone w 2024 roku obejmowały tylko jeden sezon, dostarczyły wielu cennych danych na temat różnorodności makroskopijnych grzybów OPN. Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było poszerzenie wiedzy na temat różnorodności gatunkowej grzybów Parku – niemal co piąty odnotowany gatunek nie był wcześniej podawany z tego terenu (tab. 2). Interesującym było stwierdzenie gatunku nowego dla bioty Polski – *Pluteus pseudoinsidiosus*. Ponad 25 % zidentyfikowanych grzybów były to gatunki cenne: objęte ochroną prawną w Polsce, posiadające kategorię zagrożenia i umieszczone na Czerwonej liście oraz gatunki rzadkie w skali kraju. Wśród odnotowanych grzybów znajdowały się też gatunki wskaźnikowe dla lasów o charakterze naturalnym. Zebrane dane mykologiczne w sposób wyraźny wskazują, że teren OPN jest wyjątkowo cennym obszarem przyrodniczym.

Nasze badania wskazały na ważną rolę obszarów ochrony ścisłej dla zachowania różnorodności grzybów rzadkich i wymagających ochrony. Stanowiska tych grzybów na terenie OPN są stosunkowo mało zagrożone ze względu na sam charakter obiektu – parku narodowego, jednak wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na niektóre z nich, szczególnie znajdujące się przy uczęszczanych szlakach. Ważne jest stałe monitorowanie tych stanowisk, ale również poszukiwanie nowych lokalizacji grzybów rzadkich w innych rejonach Parku. Ojcowski Park Narodowy, choć znacznie mniejszy od pobliskich obszarów chronionych, np. parków krajobrazowych, znacznie przewyższa je różnorodnością gatunkową grzybów (tab. 3). Wyróżnia się on głównie stosunkowo dużą ilością wielkowymiarowego martwego drewna, o zróżnicowanym stopniu rozkładu, sporym udziałem jodły w drzewostanach (Michalik, 2008) oraz znacznie lepszym stopniem zbadania, dzięki wieloletnim obserwacjom mykologicznym. Uzyskane wyniki dają jednak podstawę do twierdzenia, że biota grzybów makroskopijnych Parku jest jeszcze daleka od pełnego poznania. Niektóre grupy grzybów, w tym na przykład grzyby podziemne, są wyjątkowo słabo poznane, na co wskazuje odkrycie na terenie Parku w 2024 roku kilku

gatunków trufli, w tym *Tuber aestivum*. Dlatego wskazane byłoby podjęcie długotrwałych i zakrojonych na szeroką skalę badań nad poznaniem pełnego zróżnicowania tej grupy organizmów w OPN.

Podziękowania

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe (Umowa nr EZ.0290.1.10.2024 z dnia 06.05.2024 r.).

PIŚMIENNICTWO

- Barabasz-Krasny, B., Sołtys-Lelek, A. & Możdżeń, K. (2019). Ojcowski Park Narodowy. W: 58. *Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych*, (s. 119–149). Kraków.
- Baran, J. & Boroń, P. (2017). Two species of true morels (the genus *Morchella*, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (south Poland). *Acta Mycologica*, 52(1), 1094. <https://doi.org/10.5586/am.1094>.
- Berdau, F. (1876). Grzyby jadalne i jadowne krajowe. W: J.T., Lubomirski, E., Stawiski, S., Przysański, L., Krasieński, L., Kronenberg, J., Zamojski (red.), *Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z nimi mających*, (s. 75–155), Vol. 3.
- Bernicchia, A. (2005). *Polyporaceae s.l. Fungi Europaei* Vol. 10. Edizioni Candusso.
- Blaschke M., Helfer, W., Ostrow, H., Hahn, C., Loy, H., Bußler, H. & Krieglsteiner, L. (2009). Naturnähezeiger – Holzbewohnende Pilze als Indikatoren für Strukturqualität im Wald. *Natur und Landschaft*, 84, 560–566.
- Błoński, F. (1896). Przyczynek do flory grzybów Polski. *Pamiętniki Fizjograficzne*, 14(III), 63–93.
- Chachuła, P. (2011). *Monitoring grzybów na powierzchniach próbnych w ramach projektu "Ochrona i monitoring ekosystemów OPN w latach 2011–2012"*. Ojców [msk].
- Chełchowski, S. (1898). Grzyby Podstawkowe Królestwa Polskiego. Część I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki. *Pamiętnik Fizjograficzny*, 15, 1–285.
- Christensen, M., Heilmann-Clausen, J., Walley, R. & Adamcik, S. (2004). Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. W: M., Marchetti (red.) *Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe – from ideas to operationality*. *EFI Proceedings*, 51, 229–237.
- Cléménçon, H. (2009). *Methods for Working with Macrofungi. Laboratory Cultivation and Preparation of Larger Fungi for Light Microscopy*. IHW-Verlag, Eching.
- Elenkin, A. (1901). *Flora Ojcovskoj Doliny*. Tipografija Varšavskogo Učebnogo Okruga, Varšawa.
- Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A. & Chachuła, P. (2011) Rare species of *Lepiota* and related genera. *Acta Mycologica*, 46(2), 137–178.
- Gierczyk, B., Kujawa, A. & Szczepkowski, A. (2015). XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. *Przegląd Przyrodniczy*, 36(1), 11–29.
- Gradziński, M., Gradziński, R. & Jach, R. (2008). Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. W: A., Klasa & J., Partyka (red.). *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*, (s. 75–155). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Hansen, L. & Knudsen, H. (2000). Nordic Macromycetes. 1. *Ascomycetes*. Nordsvamp, Copenhagen.
- Holec, J. (2004). Distribution and ecology of the rare polypore *Pycnoporellus fulgens* in the Czech Republic. *Czech Mycology*, 56(3–4), 291–302.

- Holec, J. (2008). Interesting macrofungi from the Eastern Carpathians, Ukraine and their value as bioindicators of primeval and near-natural forests. *Mycologia Balcanica*, 5, 55–67.
- Index Fungorum. (2025). Dostęp 18 września 2025: <http://www.indexfungorum.org>
- Klasa, A. & Partyka, J. (red.) (2008). *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Knudsen, H. & Vesterholt, J. (red.) (2008). *Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera*. Nordsvamp, Copenhagen.
- Kujawa, A., Gierczyk, B. & Snowarski, M. (2025). Bibliografia grzybów wielkoowocnikowych Polski. W: M., Snowarski, (red.): *Atlas Grzybów Polski*; <http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm> (Dostęp: 18 września 2025).
- Michalik, S. (2008). Zbiorowiska roślinne Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A., Klasa & J., Partyka (red.). *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*, (s. 179–205). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Neubauer, G. & Sikora, A. (2015). Nowe stanowiska gąbkowca północnego *Climacocystis borealis* w północnej Polsce. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 71(2), 129–136.
- Niemelä, T. (1987). The raduloid species of *Schizopora*. *Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.*, 3, 365–370.
- Ojcowski Park Narodowy. (2025). Geologia. W: Strona internetowa Ojcowskiego Parku Narodowego: <https://opn.gov.pl/geologia> (Dostęp: 18 września 2025).
- Partyka, J. & Klasa, A. (2008). Ojcowski Park Narodowy. Wiadomości ogólne. W: A., Klasa & J., Partyka (red.). *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*, (s. 19–28). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Rozporządzenie. (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. *Dziennik Ustaw 2014*, Poz. 1408.
- Sołtys-Lelek, A. (2019). Mądział psi *Mutinus caninus* i mądział malinowy *Mutinus ravenelli* – nowe gatunki grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 29, 63–72.
- Ševčíková, H., Ferisin, G., Malysheva, E., Justo, A., Heilmann-Clausen, J., Horak, E., Kalinina, L., Kaygusuz, O., Knudsen, H., Menolli, N., Jr., Moreau, P.-A., Muñoz González, G., Saar, I., Türkecul, I. & Dovana, F. (2022). *Pluteus insidiosus* complex, four new species described and *Pluteus reisneri* resurrected. *Journal of Fungi*, 8: 623.
- Turnau, K. (1984). Investigations on Post-fire Discomycetes: *Geopyxis rehmlii* sp. nov. and *G. carbonaria* (Alb. & Schw. ex Fr.) Sacc. *Nova Hedwigia*, 40, 157–170.
- Wojewoda, W. (1966). Ojcowski National Park. W: A., Skirgiełło (red.), *Guide. Fourth Congress of European Mycologists*, (s. 71–79). Poland, Warszawa.
- Wojewoda, W. (1974). Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. *Acta Mycologica*, 10(2), 181–265.
- Wojewoda, W. (2003). Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. W: Z., Mirek (red.). *Różnorodność biologiczna Polski*. Vol. 7. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.
- Wojewoda, W. (2008). Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A., Klasa & J., Partyka (red.). *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*, (s. 317–334). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Wojewoda, W. & Ławrynowicz, M. (2006). Red list of Macromycetes in Poland. W: Z., Mirek, K., Zarzycki, W., Wojewoda & Z., Szląg (red.). *Red list of plants and fungi in Poland*, (s. 53–70). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

SUMMARY

Research conducted in 2024 in Ojców National Park (ONP), southern Poland, identified a total of 334 species of macrofungi (fig. 1, tab. 2, appendix 1, 2). Among them, 85 represent rare and valuable taxa: one species new to Poland (*Pluteus pseudoinsidiosus*) and eight protected species — five of which are new to ONP: *Holwaya mucida* (Photo 1), *Rhodofomes roseus* (photo 2), *Inonotus obliquus* (photo 3), *Bondarzewia mesenterica* (photo 4), and *Sparassis brevipes* (photo 5) — 71 species included on the Red List (2 – Ex, 19 – E, 17 – V, 33 – R and 3 – I), and 13 species rare in Poland but not red-listed, including *Melanophyllum eyrei* (photo 7), *Antrodiella mentschulensis* and *Hermanssonia centrifuga*. A detailed list of valuable species is provided in appendix 1. The study also revealed 66 species not previously recorded in ONP, raising the total number of known macrofungal taxa in the park to 873 (tab. 2, appendix 1).

The mycobiota of various NATURA 2000 habitats and areas with different protection regimes were compared. The highest number of valuable species was found in fertile beech forests (9,130), while the lowest number was found in sycamore maple forests (9180). Strict protection areas contained more valuable species (55) than active and landscape protection areas (52), and these species were observed at many more localities in strictly protected areas (tab. 1, appendix 1). Seventeen taxa regarded as indicators of natural forests were recorded, including *Bondarzewia mesenterica*, *Camarops tubulina*, *Hericium coralloides*, and *H. flagellum*. The most valuable areas in ONP were Żłota Góra, Skałbania Gorge, Korytania Gorge, Wrześnik Gorge and the “Wooden Path” educational trail.

Potential threats to the recorded rare species include proximity to car parks, hiking trails, and timber extraction places. Monitoring is recommended for protected species as well as for species known from only a few localities in Poland, such as *Geopyxis rehmsii* and *Pluteus pseudoinsidiosus*.

Although Ojców National Park is much smaller than nearby protected areas such as landscape parks, it far exceeds them in terms of fungal species diversity (tab. 3). This is mainly due to the relatively large amount of large-diameter dead wood in various stages of decomposition and the high proportion of fir in the stands. However, the results indicate that the ONP macrofungal biota remains far from fully documented. Some groups, including hypogeous fungi, are still very poorly studied. Therefore, long-term, large-scale research is recommended to achieve a comprehensive understanding of the diversity of this group of organisms in ONP.

Dodatek 1. Lista gatunków grzybów stwierdzonych w 2024 roku, niepodawanych wcześniej z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i cennych (objętych ochroną gatunkową, zamieszczonej na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda & Ławrynowicz, 2006) oraz taksonów o małej liczbie stanowisk w kraju) . Zastosowane skróty: Ex – gatunek wymarły, E – gatunek wymierający, V – gatunek wymierający, V – gatunek wymierający, R – gatunek rzadki, I – gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, RR – gatunek znany z nielicznych stanowisk w kraju, OC – gatunek objęty ochroną częściową, C – ochrona czynna, K – ochrona krajobrazowa, S – ochrona ścisła. Numery stanowisk oznaczają odpowiednio rejony: 1. Wąwóz Korytania, 2. Rusztowa, 3. parking w pobliżu DW PTTK Zosia, 4. Pieskowa Skała, 5. Skała Krzyżowa, 6. Skałka Dygańskiego, 7. Złota Góra, 8. Skała Jonaszówki, 9. Brama Krakowska, 10. Skała Pszczela, 11. Wąwóz Smardzowicki, 12. otoczenie Jaskini Puchacza, 13. Skała Koźniowa, 14. Góra Piekło, 15. Olszynka, 16. Wrześnik, 17. Chelmowa Góra, 18. Wąwóz Janki, 19. otoczenie dyrekcji OPN, 20. Skała Barwinkowa, 21. Wilczy Dół, 22. Błotny Dół, 23. Ścieżka edukacyjna „Drewniana Droga”, 24. Długa Skała, 25. Wąwóz Skalbania, 26. W pobliżu Buka Władysława Szafera, 27. Paniańskie Skały, 28. Skała Grobelne, 29. Źródło Spod Graba, 30. Pukłowiec, 31. Lepianka Sąpowska, 32. Wąwóz Dzikowiec, 33. Wąwóz Żydowski, 34. otoczenie Maczugi Herkulesa, 35. Dąbrówka, 36. Skały Prałatki, 37. otoczenie Jaskini Ciemnej, 38. Zamkowa Droga, 39. Skała Malinowa

Appendix 1. Fungal species recorded in 2024, including species new to ONP and valuable species (protected, Red-listed Wojewoda & Ławrynowicz, 2006), or known from only a few localities in Poland). Key: Ex – extinct, E – endangered, V – vulnerable, R – rare, I – indeterminate threat status, RR – known from a few locations in the country, OOC – under partial protection, C – active protection area, K – landscape protection area, S – strict protection area. Locations: 1. Korytania Gorge, 2. Rusztowa, 3. Car park near the PTTK Zosia Holiday Home, 4. Pieskowa Skała, 5. Krzyżowa Rock, 6. Dygański Rock, 7. Złota Góra, 8. Jonaszówka Rock, 9. Kraków Gate, 10. Pszczela Rock, 11. Smardzowicki Gorge, 12. Surroundings of Puchacza Cave, 13. Koźniowa Rock, 14. Piekło Hill, 15. Olszynka, 16. Wrześnik, 17. Chelmowa Hill, 18. Janka Gorge, 19. The surroundings of the OPN management office, 20. Barwinkowa Rock, 21. Wilczy Dół, 22. Błotny Dół, 23. “Wooden Path” educational trail, 24. Long Rock, 25. Skalbania Gorge, 26. Near Władysław Szafer’s beech tree, 27. Paniańskie Rocks, 28. Grobelne Rock, 29. Spod Graba spring, 30. Pukłowiec, 31. Lepianka Sąpowska, 32. Dzikowiec Gorge, 33. Żydowski Gorge, 34. Surroundings of Hercules’ Club, 35. Dąbrówka, 36. Prałatki Rock, 37. Surroundings of Ciemna Cave, 38. Castle Road, 39. Malinowa Rock

Lp No	Nazwa łacińska Latin name	Nazwa polska Polish name	Gromada Division	Status ochronny Protection status	Ochrona obszarowa Area protection	Nowy dla ONP New for ONP	Rejon Parku Park area	Liczba stanowisk Number of localities
1	<i>Aleurodiscus amorphus</i> (Pers.) Rabenh.	tarczówka bezkształtna	Basidiomycota	R	S	–	1, 2	3
2	<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill.	muchomor szyszkwowaty	Basidiomycota	R	K	+	3	1
3	<i>Antrrodia albida</i> (Fr.) Donk	jamkówka	Basidiomycota	R	C	+	1, 4	2
4	<i>Antrrodia mentschulensis</i> (Pillát) Melo & Ryvarden	jamkóweczka	Basidiomycota	RR	S	+	5	1
5	<i>Armillaria lutea</i> Gillet	opieńka żółtawa	Basidiomycota	–	C, S	+	–	–
6	<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.) Redhead	języczek siatkowany	Basidiomycota	E	C	+	6	1

7	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers.) Jülich	świecznica rozgąteżona	Basidiomycota	V	K, S	+	1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	9
8	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel	jodłownica górską	Basidiomycota	OC, V	S	+	13	1
9	<i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto	pajęczynowiec złotawy	Basidiomycota	-	S	+	-	-
10	<i>Byssocorticium atrovirens</i> (Fr.) Bondartsev & Singer	welniczek niebieskozielonawy	Basidiomycota	E	S	+	14	1
11	<i>Calicipostia guttulata</i> (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai	drobnoporek Izawiący	Basidiomycota	E	S	+	13	1
12	<i>Calocera furcata</i> (Fr.) Fr.	pięknoróg dwuprzegrodowy	Basidiomycota	R	C	-	1, 15	2
13	<i>Camarops tubulina</i> (Alb. & Schwein.) Shear	podusznik rurkowaty	Ascomycota	V	S	+	7	5
14	<i>Ceriporia reticulata</i> (Hoffm.) Domański	woszczyńka siateczkowata	Basidiomycota	R	C, S	+	16	1
15	<i>Confericium ochraceum</i> (Fr.) Hallenb.	woskoblonka ochrow	Basidiomycota	R	C	+	-	-
16	<i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) P. Karst.	gnilica oliwkowa	Basidiomycota	R	S	+	-	-
17	<i>Coriopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden	włochatka ciemna	Basidiomycota	R	S	-	7	2
18	<i>Cortinomyces niveus</i> (Vittad.) Bougher et Castellano	-	Basidiomycota	RR	C	+	6	1
19	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) P. Kumm.	ciżmówka płaska	Basidiomycota	R	C, S	-	6, 7, 10, 17, 18, 19	12
20	<i>Cyanosporus alni</i> (Niemeiä et Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai	drobnoporek modrobiaty	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-
21	<i>Cystolepiota hetieri</i> (Boud.) Singer	czubniczka omączona	Basidiomycota	RR	S	+	20	1
22	<i>Dacrymyces chrysopermus</i> Berk. & M.A. Curtis	Izawnik złociostzarodnikowy	Basidiomycota	V	S	+	-	-
23	<i>Dacryobolus karstenii</i> (Bres.) Oberw. ex Parmasto	plaszczek gruzelkowany	Basidiomycota	E	C, S	+	5, 6	2
24	<i>Dentipellis fragilis</i> (Pers.) Donk	zabczak kruchy	Basidiomycota	R	C, S	-	7, 21	2
25	<i>Elaphomyces muricatus</i> Fr.	jeleniak nastroszony	Ascomycota	-	C, S	+	-	-
26	<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With.	ozorek dębowy	Basidiomycota	OC, R	C	-	6	1

27	<i>Flammulaaster limulatus</i> (Fr.) Watling	plomienniczek trocinowy	Basidiomycota	RR	C, S	-	4, 17, 22	3
28	<i>Fuscopostia fragilis</i> (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai	rdzawoporek kruchy	Basidiomycota	-	S	+	-	-
29	<i>Galerina triscopa</i> (Fr.) Kühner	helmówka pniakowa	Basidiomycota	R	C, S	-	5, 7, 8, 22, 23, 24, 25	7
30	<i>Ganoderma carnosum</i> Pat.	lakownica brązowoczarna	Basidiomycota	V	C, S	-	5, 19, 21, 22	4
31	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	gwiazdosz frędzelkowany	Basidiomycota	R	K, S	-	1, 4	3
32	<i>Geastrum rufescens</i> Pers.	gwiazdosz rudawy	Basidiomycota	E	S	-	26	1
33	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	gwiazdosz potrójny	Basidiomycota	E	K, S	-	4, 17, 20, 24, 26	9
34	<i>Gymnopilus bellulus</i> (Peck) Murril	lysak piękny	Basidiomycota	RR	C	-	7, 23, 27	3
35	<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton	lysak wspaniały	Basidiomycota	-	C	+	-	-
36	<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers.) P. Karst.	lysak ciemnotrzonowy	Basidiomycota	E	C	-	6, 23	2
37	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers.	soplówka bukowa	Basidiomycota	OC, V	C, S	-	4, 5, 8, 10, 22, 26, 27	8
38	<i>Hericium flagellum</i> (Scop.) Pers.	soplówka jodłowa	Basidiomycota	OC, E	C, S	-	1, 2, 7, 8, 17, 28	7
39	<i>Hermanssonia centrifuga</i> (P. Karst.) Zmitr.	żyłak wielobarwny	Basidiomycota	E	C, S	+	5, 6, 7, 8, 10, 17, 22	13
40	<i>Hohenbuehelia abietina</i> Singer et Kuthan	bocznianka jodłowa	Basidiomycota	RR	C, S	+	1, 2, 7, 18, 23	5
41	<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i> (Maire) Singer	bocznianka	Basidiomycota	RR	C	+	4	1
42	<i>Holwaya mucida</i> (Schulzer) Korf & Abawi	lipnik lepki	Ascomycota	OC	C	+	6	1
43	<i>Hydropodia subalpina</i> (Höhn.) Vizzini, Consiglio et M. Marchetti	mokronózka bukowa	Basidiomycota	R	C, S	-	4, 6, 17, 18	5
44	<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	mokronózka czerniejąca	Basidiomycota	E	S	-	18, 22	2
45	<i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers.) Donk	szczecińiak jodłowy	Basidiomycota	V	C, K, S	-	1, 2, 6, 19, 21, 24, 28	10
46	<i>Inocybe hirtella</i> Bres.	strzępiak najeżony	Basidiomycota	-	C	+	-	-
47	<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Piliát	wióknoszek ukośny	Basidiomycota	OC, R	S	+	5, 7, 17	3

48	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst.	smolucha świerkowa	Basidiomycota	V	C, S	-	1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 30	34
49	<i>Ischnoderma resinosum</i> (Schrad.) P. Karst.	smolucha bukowa	Basidiomycota	V	C, S	-	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 31	53
50	<i>Kavinia himantia</i> (Schwein.) J. Erikss.	kolcóweczka gładkozarodnikowa	Basidiomycota	E	C	-	16	1
51	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn.	mleczaj niebieszczejący	Basidiomycota	-	C	+	-	-
52	<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim et Leclair	mleczaj jodłowy	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-
53	<i>Lentinellus castoreus</i> (Fr.) Kühner et Maire	twardówka bobrza	Basidiomycota	V	C, S	+	1, 9, 16	3
54	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers.) P. Karst.	twardówka anyżkowa	Basidiomycota	-	S	+	-	-
55	<i>Lepiota ignivolva</i> Bousset et Joss. ex Joss.	czubajeczka czerwono-pochwowa	Basidiomycota	RR	C, K, S	+	26, 28, 32	5
56	<i>Lepista irina</i> (Fr.) H.E. Bigelow	gąsówka irysowa	Basidiomycota	-	S	+	-	-
57	<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge et Spooner	łyśniczka łuskowata	Basidiomycota	I	C	-	21	1
58	<i>Melanophyllum eyrei</i> (Masse) Singer	ciemnoblaszek zielonoblaszkowy	Basidiomycota	E	S	+	1, 10	2
59	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.) Kreisel	ciemnoblaszek krwistozarodnikowy	Basidiomycota	R	S	-	10	1
60	<i>Merulopsis taxicola</i> (Pers.) Bondartsev	klejoporek winnoczerwony	Basidiomycota	R	C	+	6, 15, 20, 33	4
61	<i>Mucronella calva</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	drobnokolec żółknący	Basidiomycota	E	C, S	-	5, 28	2
62	<i>Mycena crocata</i> (Schrad.) P. Kumm.	grzybówka szafranowa	Basidiomycota	R	S	+	17	1
63	<i>Mycena peilanthina</i> (Fr.) Quéf.	grzybówka gołębia	Basidiomycota	I	C	-	9	1
64	<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc.	grzybówka fioleto-brązowa	Basidiomycota	V	S	+	18	1
65	<i>Mycena renati</i> Quel.	grzybówka żłotiznowa	Basidiomycota	V	C, K, S	-	1, 4, 5, 6, 9, 17, 22, 24, 26, 34	18
66	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg.	grzybówka różowa	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-

67	<i>Mycoacia aurea</i> (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden	woszczynekczka iglasta	Basidiomycota	E	C	-	6	1
68	<i>Mycoacia fuscoatra</i> (Fr.) Donk	woszczynekczka czerniejąca	Basidiomycota	E	C	-	6	1
69	<i>Mycoacia gilvoscens</i> (Bres.) Zmitr.	woszczynekczka żółknąca	Basidiomycota	E	C	+	6	1
70	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr.) P. Karst. ss. Černý, Vampola	czyreń bukowy	Basidiomycota	I	C, K, S	-	17, 26, 31, 32, 35	5
71	<i>Phlebotonia subochracea</i> (Bres.) Motato-Vásq. & Gugliotta	żyliak czerwonobrzowy	Basidiomycota	Ex	S	+	1	1
72	<i>Phleogena faginea</i> (Fr. et Palmquist) Link	suchogiówka korowa	Basidiomycota	E	C, S	-	4, 5, 16	3
73	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch.: Fr.) P. Kumm.	łuskwiak ognisty	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-
74	<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Sacc.	łuskwiak cytrynowy	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-
75	<i>Pholiota lubrica</i> (Pers.) Singer	łuskwiak śliski	Basidiomycota	-	C	+	-	-
76	<i>Picipes melanopus</i> (Pers.) Zmitr. et Kovalenko	czarnostopka ciemnonoga	Basidiomycota	E	S	-	22	1
77	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél.	bocznik łyżkowaty	Basidiomycota	V	C, S	+	1, 4, 7, 9, 10, 17, 22, 23, 26, 36, 37	15
78	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D.A. Reid	faldówka kędzierzawa	Basidiomycota	R	C, K, S	-	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 32, 43, 38	29
79	<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr.) Gillet	drobnoluszcak kosmaty	Basidiomycota	R	C, S	-	6, 16, 22, 31	5
80	<i>Pluteus phleophorus</i> (Ditmar) P. Kumm.	drobnoluszcak pomarszczony	Basidiomycota	R	C, S	-	5, 6, 9, 22	6
81	<i>Pluteus pseudoinsidiosus</i> Ševčíková, Heilm.-Claus., Justo, P.-A. Moreau & G. Muñoz	drobnoluszcak	Basidiomycota	RR	S	+	22	1
82	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.) P. Kumm.	drobnoluszcak zielonawoszary	Basidiomycota	-	S	+	-	-
83	<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill	czyrogmatwica sosnowa	Basidiomycota	R	C, K, S	-	1, 6, 7, 18, 39	7
84	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert	grzybiec purpurowozarodnikowy	Basidiomycota	R	C	-	6	1

85	<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.) Singer	kruchaweczka najmniejsza	Basidiomycota	-	C	+	-	-	-
86	<i>Pseudomerulius aureus</i> (Fr.) Jülich	stroczniczek złotawy	Basidiomycota	R	C, S	+	5, 10, 23	3	3
87	<i>Ptychogaster albus</i> Corda	drobnoporek sproszkowany	Basidiomycota	R	C, S	+	1, 4, 13, 20, 38	7	7
88	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	pomarańczowiec błyszczący	Basidiomycota	V	C, S	+	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 39	49	49
89	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	gęstoporek cynobrowy	Basidiomycota	R	K	-	40	1	1
90	<i>Ramaria stricta</i> (Pers.) Quéél. var. <i>concolor</i> Corner	odmiana koralówki sztywnej	Basidiomycota	RR	S	+	1	1	1
91	<i>Rhodofomes roseus</i> (Alb. et Schwein.) Kott. et Pouzar	piareczka różowa	Basidiomycota	OC, E	S	+	5, 10, 13	4	4
92	<i>Rimbachia bryophila</i> (Pers.: Fr.)	bezbłaszka mchowa	Basidiomycota	RR	C	-	-	-	-
93	<i>Serpula himantoides</i> (Fr.) P. Karst.	stroczek leśny	Basidiomycota	R	C, S	+	5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 33	16	16
94	<i>Sidera lenis</i> (P. Karst.) Miettinen	szkieletnica aksamitna	Basidiomycota	V	S	-	9	1	1
95	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) P. Karst.	ciemnoboczniak bukowy	Basidiomycota	-	C, S	+	-	-	-
96	<i>Sparassis brevipes</i> Krombh.	siedzuń dębowy	Basidiomycota	OC, V	S	+	7	1	1
97	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	siedzuń sosnowy	Basidiomycota	R	C	-	1, 23, 34	3	3
98	<i>Spongipellis ambiens</i> P. Karst.	gąbkowiec późnocny	Basidiomycota	R	C, S	+	1, 10	2	2
99	<i>Trametes pubescens</i> (Schumacher) Pilát	wrośniak miękkowłosy	Basidiomycota	R	C	-	31	1	1
100	<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden	niszczyk liściastodrzewny	Basidiomycota	R	C	+	4, 7	3	3
101	<i>Tricholoma orirubens</i> Quéél.	gąska czerwieńająca	Basidiomycota	V	S	-	26	1	1
102	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer	rycerzyk oliwkowożółty	Basidiomycota	R	C, S	+	1, 2, 6, 7, 10, 20, 22, 23	24	24
103	<i>Tuber aestivum</i> (Wulfen) Pers.	trufia letnia	Ascomycota	Ex	C, S	+	17, 26	4	4
104	<i>Tuber excavatum</i> Vittad.	trufia wydrążona	Ascomycota	RR	C	+	17	1	1

105	<i>Tuber rufum</i> Pollini	trufla ruda	Ascomycota	–	C, S	+	–	–
106	<i>Volvariella caesiointacta</i> P.D. Orton	pochwiak	Basidiomycota	RR	C	+	–	–
107	<i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer	pieniążkówka dębowa	Basidiomycota	R	C	–	34	1
108	<i>Xerocomellus pruinaeus</i> (Fr. et Hök) Śutara	suchogrzybek oprószony	Basidiomycota	–	C, S	+	–	–
109	<i>Xylodon flaviporus</i> (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl & Langer	strzępkoząb żółtopory	Basidiomycota	–	C	+	–	–

Dodatek 2. Lista gatunków częściej i pospolitych, znanych z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i odnotowanych w roku 2024, wraz z informacjami na temat przynależności do gromady, źródła danych oraz rodzaju obszaru chronionego, w którym w roku 2024 zostały zaobserwowane. Zastosowane skróty: C – ochrona czynna, S – ochrona ścisła

Appendix 2. List of frequent and common species recorded in ONP in 2024, including their systematic affiliation, data source, and the type of protected area where they were observed. Key: C – active protection, S – strict protection

Lp No	Nazwa łacińska Latin name	Nazwa polska Polish name	Gromada Division	Źródło danych Data source	Rodzaj ochrony Type of protection
1	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck	pieczarka bulwiasia	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
2	<i>Amanita citrina</i> Pers.	muchomor cytrynowy	Basidiomycota	Skirgiełło, 1970; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
3	<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill.	muchomor twardawy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
4	<i>Amanita fulva</i> Fr.	muchomor rdzawobrazowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
5	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	muchomor czerwonny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
6	<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh.	muchomor plamisty	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C, S
7	<i>Amanita phalloides</i> (Fr.) Link	muchomor zielonawy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Skirgiełło, 1970; Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C, S
8	<i>Amanita rubescens</i> Pers.	muchomor czerwieńwiejący	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
9	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.	muchomor szarawy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C

10	<i>Amaroposia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai	drobnoporek gorzki	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
11	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys	białolejkówka butawotrzonowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
12	<i>Armillaria cepistipes</i> Velen.	opieńka cebulotrzonowa	Basidiomycota	Wojewoda, 2008	C, S
13	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	opieńka ciemna	Basidiomycota	Wojewoda, 2008	C, S
14	<i>Ascocyrtine sarcoides</i> (Jacq.) J.W. Groves et D.E. Wilson	galarownica mięsista	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
15	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quéf.	uszak bżowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
16	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	szyszokolubka kolczasta	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C
17	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.) Singer	pieniążniczka szyszkowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C
18	<i>Basidiodendron cinereum</i> (Bourdot et Galzin) Luck-Allen	podstawkodrzewek ochrowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
19	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf et S.E. Carp.	dwuzarodniczka cytrynowa	Ascomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
20	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst.	szaroporka podpalana	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
21	<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers.) P. Karst.	szaroporka odymlona	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
22	<i>Boletus edulis</i> Bull.	borowik szlachetny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
23	<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto	włókniczek skórkowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C
24	<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	pięknotróg największy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
25	<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr.	pięknotróg szydlowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
26	<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quéf.) Sacc.	pieprznik ametystowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, jako <i>C. cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>	C, S
27	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	pieprznik jadalny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
28	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.	pieprznik trąbkowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
29	<i>Cerioporus squamosus</i> (Huds.) Quéf.	żagwiak łuskowaty	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C
30	<i>Cerioporus varius</i> (Pers.) Zmitr. et Kovalenko	żagwiak zmienny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
31	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille	maślaczek pieprzowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	S

32	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittad.) Vellinga	czubajnik czerwienięjący	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
33	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar	chrząstkoskórnik purpurowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
34	<i>Ciboria conformata</i> (P. Karst.) Svrček	-	Ascomycota	Palmer & Truszkowska, 1969; jako <i>Sclerotinia nervisequa</i> - wg Wojewoda, 1974	C
35	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt.	goździeniczek grzebieniasty	Basidiomycota	Berdau, 1876; Błotki, 1896; Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
36	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt.	goździeniczek pomarszczony	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
37	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt.	goździeniczek popielaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
38	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.	lejkówka szarawa	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C, S
39	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm.	lejkówka zielonawa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2008	C, S
40	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	brudniczek największy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
41	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D. Arnold	pieniążek żółtobulwkowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	S
42	<i>Collybiopsis confuens</i> (Pers.) R.H. Petersen	łysostoppek pozrastany	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1966, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
43	<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J. E. Lange	czernidiak gromadny	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
44	<i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vilgalys, Hoppé & Jacq, Johnson	czernidiak podwórzowy	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
45	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hoppé & Jacq, Johnson	czernidiak błyszczący	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
46	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.	zasłonak cynobrowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C
47	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Zasłonak purpurowobłaskzowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
48	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude	ciżmówka miękka	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
49	<i>Cyanosporus caesius</i> (Schrad.) McGinty	drobnoporek modry	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
50	<i>Cyathus striatus</i> Willd.	kubek prażkowany	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
51	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	czubniczka lysawa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
52	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.	gmatwek dębowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
53	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) J. Schröt.	gmatwica chropowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S

54	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.) Bon	jeżoskórka ostrotuskowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
55	<i>Exidia nigricans</i> (With.) P. Roberts	kisielnica kędzierzawa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
56	<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer	plomiennica zimowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1973, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C
57	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.	hubiak pospolity	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
58	<i>Fomitiporia hartigii</i> (Allesch. et Schnabl) Fiasson et Niemelä	guzozycyrka jodłowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974, 2003, 2008; Domański, 1967; Kujawa, 2005; Chachula, [msk 2011]	C, S
59	<i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill	guzozycyrka rozpostarta	Basidiomycota	Wojewoda, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
60	<i>Fomitiporia robusta</i> (P. Karst.) Fiasson et Niemelä	guzozycyrka dębowa	Basidiomycota	Wojewoda, 2008	C
61	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai	pniarek brzożowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
62	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.	pniarek obrzeżony	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
63	<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Schrad.) Murrill	rdzawoporka drobnopora	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
64	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	helmwka jadowita	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
65	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	lakownica spłaszczona	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Skirgiełło, 1970; Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
66	<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull.) P. Karst.	niszczycza blaszkowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
67	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	niszczycza anyżkowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C, S
68	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst.	niszczycza plotowa	Basidiomycota	Błotki, 1896; Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
69	<i>Gymnopilus bellulus</i> (Peck) Murril	łyśak piękny	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
70	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill	łyśak plamistoblaszkowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
71	<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.) Antonin, Halling et Noordel.	łyśostopek niemyły	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	S
72	<i>Gymnopus peronatus</i> (Bolton) Antonin, Halling & Noordel.	łyśostopek cierpki	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C, S
73	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quéf.	włośnianka rosista	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C
74	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Gillet	włośnianka musztardowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S

75	<i>Heterobasidium abietinum</i> Niemelä et Korhonen	korzeniowiec jodłowy	Basidiomycota	Wojewoda, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
76	<i>Heterobasidium annosum</i> (Fr.) Bref.	korzeniowiec wieloletni	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C
77	<i>Heterobasidium parviporum</i> Niemelä et Korhonen	korzeniowiec drobnopory	Basidiomycota	Wojewoda, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	S
78	<i>Heyderia abietis</i> (Fr.) Weinm.	igłówka brązowawa	Ascomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C
79	<i>Hydnium repandum</i> L.	kolczak obłączasty	Basidiomycota	Berdau, 1876; Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2003	S
80	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	lisówka pomarańczowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
81	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr.	wodnica złocista	Basidiomycota	Kotliaba & Lazebniček, 1967; Wojewoda, 1974, 2003	S
82	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr.	wodnica biała	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
83	<i>Hymenochaete carpatica</i> Pilát	szczeciniak jaworowy	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
84	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.) Lévl.	szczeciniak rdzawy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
85	<i>Hymenopellis radicata</i> (Rehhan) R.H. Petersen	pieniażkówka gładkotrzonowa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1966, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
86	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya	-	Ascomycota	Chachula, [msk 2011]	C
87	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm.	maślanka lagodna	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	S
88	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	maślanka wiązkowa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1966, 1974, 2008	C, S
89	<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P. Kumm.	maślanka ceglasta	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
90	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scop.) J. Kickx f.	drewniak szkarłatny	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
91	<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	podgrzyb brunatny	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C, S
92	<i>Inocybe asterospora</i> Quel.	strzępiak gwiaździstozarodnikowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C
93	<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm.	strzępiak ziemistoblaszkowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
94	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.) Gillet	strzępiak malutki	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
95	<i>Inocybe pyriodora</i> (Pers.) P. Kumm.	strzępiak gruszkowony	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2003	C, S
96	<i>Kretzschmaria deusta</i> (Hoffm.) P.M.D. Martin	zgliścizak pospolity	Ascomycota	Wojewoda, 1974	C, S

97	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	łuszczak zmienny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
98	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	lakówka ametystowa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
99	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke	lakówka pospolita	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
100	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	mleczaj słuzowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C
101	<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.) Fr.	mleczaj kokosowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C
102	<i>Lactarius necator</i> (Bull.) Pers.	mleczaj paskudnik	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
103	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr.	mleczaj miły	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
104	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr.	mleczaj rudy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
105	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray	mleczaj bukowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974, 2008, Chachula, [msk 2011]	C, S
106	<i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr.	mleczaj smaczny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	S
107	<i>Lactarius pallidus</i> Pers.	mleczaj bladawy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
108	<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Kuntze	mleczajowiec biel	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C
109	<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze	mleczajowiec chrząstka	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
110	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill	zółciak siarkowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
111	<i>Laxitextum bicolor</i> (Pers.) Lentz	skórnikówka białobrazowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
112	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Mikšik	koźlarek grabowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	C
113	<i>Lenzites betulinus</i> (L.) Fr.	blaszkowiec drobnozardnikowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
114	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.	patyczka lepka	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	S
115	<i>Lepiota castanea</i> Quel.	czubajeczka kasztanowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
116	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.	czubajeczka cuchnąca	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
117	<i>Lepiota magnispora</i> Murrill	czubajeczka brzuchatozarodnikowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
118	<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	gąsówka rudawa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S

119	<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke	gąsówka fioletowawa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
120	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	czasznica workowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
121	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	purcawka chropowata	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
122	<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	purcawka gruszkowata	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
123	<i>Macrocyttidia cucumis</i> (Pers.) Joss.	mięśichówka ogórkowonna	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
124	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	czubajka kania	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
125	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.	twardzioszek obrożowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1973, 1974	C
126	<i>Megacollybia platyphyla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	pieniężnica szerokoblaskowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C, S
127	<i>Mensularia nodulosa</i> (Fr.) T. Wagner & M. Fisch.	błyskoporek guzkowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
128	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst.	wachlarzowiec olbrzymi	Basidiomycota	Wojewoda, 2003, 2008	S
129	<i>Mucidula mucida</i> (Schrad.) Pat.	monetka bukowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974, 2003, 2008; Skirgiełło, 1970; Kujawa, 2005; Chachula, [msk 2011]	C, S
130	<i>Mutinus caninus</i> (Huds.) Fr.	mądziałak psi	Basidiomycota	Sołtys-Lelek 2019	C
131	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) S.F. Gray	grzybówka cytrynowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
132	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray	grzybówka hełmiaста	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C, S
133	<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	grzybówka mleczajowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C
134	<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P. Kumm.	grzybówka krwista	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
135	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	grzybówka fioletowawa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1966, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
136	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. et Schwein.) P. Kumm.	grzybówka krwawiąca	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
137	<i>Mycena stipata</i> Maas Geest. et Schwöbel	grzybówka alkaliczna	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
138	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.) P. Kumm.	grzybówka dyskowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	S
139	<i>Mycena tintinnabulum</i> (Fr.) Quéf.	grzybówka dzwoneczkowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	S

140	<i>Mycena zephrinus</i> (Fr.) P. Kumm.	grzybówka rdzawoplamista	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
141	<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	twardzioszek czosnkowy	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
142	<i>Neootrodia serialis</i> (Fr.) Audet	jamkokora rzędowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
143	<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	krasnoborwik ceglastopory	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
144	<i>Neolentinus adhaerens</i> (Alb. et Schwein.) Redhead et Ginns	twardoskórzak lepki	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	S
145	<i>Neolentinus leptoides</i> (Fr.) Redhead et Ginns	twardoskórzak łuskowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
146	<i>Oxyporus populinus</i> (Schumacher) Donk	napień omszony	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
147	<i>Panellus serotinus</i> (Pers.) Kühner	łycznik późny	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
148	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.) P. Karst.	łycznik ochrowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
149	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	krowiak podwinięty	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2008	C, S
150	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke	powłocznicza dębowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
151	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	murszak rdzawy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2003	C, S
152	<i>Phallus impudicus</i> L.	sromotnik smrodliwy	Basidiomycota	Berdau, 1876; Błoński, 1896; Elenkin, 1901; Skirgiełło, 1970; Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	C
153	<i>Phellinus alni</i> (Bondartsev) Parmasto	czyreń jablońiowo-olszowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
154	<i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumg.) Niemelä	czyreń śliwowy	Basidiomycota	Wojewoda, 2008	C
155	<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél.	czyreń ogniowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974, 2003, 2008	C
156	<i>Phlebia radiata</i> Fr.	żyłak promienisty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
157	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds.	żyłak trzęsakowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
158	<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.) Jülich	korownica okazała	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
159	<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst.	łuskiak złotawy	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974	C
160	<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm.	łuskiak nastroszony	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S

161	<i>Picipes badius</i> (Pers.) Zmitr. et Kovalenko	czarnostopka kasztanowa	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2003	C, S
162	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.) P. Kumm.	bocznikiak białozółty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	S
163	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	bocznikiak ostrygowaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008; Chachula, [msk 2011]	S
164	<i>Pluteus atomarginatus</i> (Konrad) Kühner	drobnołuszcak czarnoostrzowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974, 2003	S
165	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	drobnołuszcak jeleni	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
166	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.) P. Kumm.	drobnołuszcak malutki	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
167	<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. & Cub.	drobnołuszcak fioletowoczarniawy	Basidiomycota	Chachula, [msk 2011]	C, S
168	<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer	drobnołuszcak sarni	Basidiomycota	Wojewoda, 2003	C, S
169	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Lapi.	drobnołuszcak żółtonogi	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
170	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P. Kumm.	drobnołuszcak czarnożyłkowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974, 2003, 2008	S
171	<i>Podofomes mollis</i> (Sommerf.) Gorjón	zagwiak wielkopory	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
172	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire	kruchaweczka zaroślowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
173	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	kruchaweczka namakająca	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
174	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer	lejkownik	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C
175	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst.	kubkowatokapeluszowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Skirgiełło, 1970; Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
176	<i>Radulomyces molaris</i> (Chailliet ex Fr.) M.P. Christ.	woskownik zębaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
177	<i>Ramaria stricta</i> (Pers.) Quéf.	koralówka sztywna	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
178	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	monetnica maślana	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
179	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer	monetnica plamista	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
180	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithehl.	spinka pomarańczowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
181	<i>Rickenella setipes</i> (Fr.) Raithehl.	spinka szczeniowata	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	S
182	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	gołąbek zielonawofioletowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C, S

183	<i>Russula emetica</i> (Schaeff) Pers.	gołąbek wymiotny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
184	<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr.	gołąbek żółciowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
185	<i>Russula foetens</i> Pers.	gołąbek śmierdzący	Basidiomycota	Berda, 1876; Błoński, 1896; Wojewoda, 1974	C
186	<i>Russula grata</i> Britzelm.	gołąbek gorzkomigdałowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
187	<i>Russula nigricans</i> Fr.	gołąbek czarniawy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
188	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	gołąbek brudnożółty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
189	<i>Russula rosea</i> Pers.	gołąbek śliczny	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C
190	<i>Russula vesca</i> Fr.	gołąbek wyborny	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
191	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	gołąbek zielonawy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C, S
192	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	roszczepekka pospolita	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
193	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk.	strzępkoszap wielkopory	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974	C
194	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.	tęgoskór cytrynowy	Basidiomycota	Wojewoda, 2008	C, S
195	<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller	szkieletnica biaława	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003; Chachula, [msk 2011]	C, S
196	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray	porokolczak ochrowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C
197	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.	skórnik szorstki	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
198	<i>Stereum rugosum</i> Pers.	skórnik pomarszczony	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974	C, S
199	<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	skórnik krwawiący	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
200	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	pierscieniak niebieskawy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
201	<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel	maślak ziarnisty	Basidiomycota	Berda, 1876; Błoński, 1896; Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974, 2008	C
202	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	maślak żółty	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974, 2008	C, S
203	<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel	maślak zwyczajny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1966, 1973, 1974, 2008	C, S
204	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	maślak lepki	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C

205	<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	ponurnik bocznotrzonowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	S
206	<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh.	chropiarka pospolita	Basidiomycota	Wojewoda, 1966, 1974; Chachula, [msk 2011]	C
207	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr.	wrośniak garbaty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
208	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Pilát	wrośniak szorstki	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
209	<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. et Ryvarden	wrośniak strefowany	Basidiomycota	Wojewoda, 1973, 1974	C, S
210	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	wrośniak różnobarwny	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
211	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.	trzęsak pomarańczowozłoty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008; Chachula, [msk 2011]	C, S
212	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J. F. Gmel.) Ryvarden	niszczyk iglastodrzewny	Basidiomycota	Błoński, 1896; Wojewoda, 1973, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
213	<i>Trichaptum hollii</i> (J.C. Schmidt) Kreisel	niszczyk ząbkowaty	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
214	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quéf.	gąska żółknąca	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003, 2008	C, S
215	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) Kummer	gąska siarkowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
216	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm.	gąska bukowa	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2003	C, S
217	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer	rycerzyk czerwonozłoty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974	C, S
218	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.) P. Karst.	goryczak żółciowy	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	C
219	<i>Xanthoporia radiata</i> (Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser	błyskoporek promienisty	Basidiomycota	Wojewoda, 1974, 2008	C, S
220	<i>Xerocommus chryserteron</i> (Bull.) Šutara	suchogrybek złotopory	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
221	<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch) Kühner & Maire	pępowniczka dzwonkowata	Basidiomycota	Elenkin, 1901; Wojewoda, 1974	S
222	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.: Fries) Grev.	próchnilec galęzisty	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
223	<i>Xylaria longipes</i> (Nitschke) Dennis	próchnilec długotrzonkowy	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
224	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev.	próchnilec maczugowaty	Ascomycota	Wojewoda, 1974; Chachula, [msk 2011]	C, S
225	<i>Xylodon sambuci</i> (Pers.) Tura, Zmitr., Wasser et Spirin	strzępkoząb zwowy	Basidiomycota	Wojewoda, 1974; 2008	C, S